

P: ISSN No. 2321-290X
E: ISSN No. 2349-980X

RNI No. UPBIL/2013/55327

VOL.- XII , ISSUE- X June - 2025

Shrinkhla Ek Shodhparak Vaicharik Patrika

पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से महिला सशक्तिकरण हिमांचल प्रदेशके काँगड़ा ज़िले के विशेष सन्दर्भ में एक अध्ययन

Women empowerment through Panchayati Raj Institutions: A study with special reference to Kangra district of Himachal Pradesh

Paper Id : 20414 Submission Date : 2025-06-07 Acceptance Date : 2025-06-21 Publication Date : 2025-06-25
This is an open-access research paper/article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited.

DOI:10.5281/zenodo.16469619

For verification of this paper, please visit on <http://www.socialresearchfoundation.com/shinkhlala.php#8>

रणवीर

शोधार्थी
समाज कार्य विभाग
हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय
देहरा, हिमांचल प्रदेश, भारत ,

श्वेता शर्मा

सहायक आचार्य
समाज कार्य विभाग
हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय
देहरा, हिमांचल प्रदेश, भारत

विशाल शर्मा

सह-प्राध्यापक
राजनीति विज्ञान विभाग
जम्मू और कश्मीर सरकार
जम्मू और कश्मीर, भारत

सारांश

यह अध्ययन साफ तौर पर दिखाता है कि हिमाचल प्रदेश के काँगड़ा जिले में पंचायती राज संस्थाओं के ज़रिए महिलाएं सिर्फ चुनाव नहीं जीत रही हैं, बल्कि समाज में अपनी पहचान भी बना रही हैं। पहले जहां महिलाएं राजनीति से दूर थीं, वहीं अब वे पंचायतों की मुखिया बनकर अपने गांव और समाज की तरक्की में अहम भूमिका निभा रही हैं। अध्ययन से यह भी पता चला कि ज़्यादातर महिलाएं साधारण या कमजोर आर्थिक पृष्ठभूमि से आती हैं, फिर भी उन्होंने पंचायत चुनाव जीतकर नेतृत्व संभाला। ये महिलाएं अब गांव के फैसलों में हिस्सेदारी कर रही हैं, योजनाएं बना रही हैं, और ज़रूरतमंदों तक मदद पहुंचा रही हैं।

इन महिलाओं में से कई ने पहली बार राजनीति में कदम रखा है, जिनके पीछे आत्म-विश्वास और परिवार का सहयोग सबसे बड़ा सहारा रहा है। इससे यह समझ आता है कि अगर सही मौका और समर्थन मिले, तो महिलाएं किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं हैं। पंचायती राज में आरक्षण ने महिलाओं को वह मंच दिया है, जिसकी उन्हें लंबे समय से ज़रूरत थी। अब ज़रूरी है कि सरकार, समाज और परिवार मिलकर उन्हें और मजबूत करें। शिक्षा, जागरूकता और प्रशिक्षण से यह बदलाव और गहरा हो सकता है। यह सिर्फ महिलाओं का नहीं, पूरे समाज का सशक्तिकरण है, जहां महिलाएं बराबरी से खड़ी होकर विकास की राह तय कर रही हैं।

सारांश का अंग्रेज़ी अनुवाद

This study clearly shows that in Kangra district of Himachal Pradesh, women are not only winning elections through Panchayati Raj institutions, but are also making their mark in the society. Earlier, where women were away from politics, now they are playing an important role in the development of their village and society by becoming the head of Panchayats. The study also revealed that most of the women come from ordinary or weak economic backgrounds, yet they took the leadership by winning the Panchayat elections. These women are now participating in the decisions of the village, making plans, and providing help to the needy. Many of these women have entered politics for the first time, behind whom self-confidence and family support have been the biggest support. This shows that if the right opportunity and support is given, then women are not behind in any field. Reservation in Panchayati Raj has given women the platform they needed for a long time. Now it is important that the government, society and family together strengthen them

P: ISSN No. 2321-290X
E: ISSN No. 2349-980X

RNI No. UPBIL/2013/55327

VOL.- XII , ISSUE- X June - 2025

Shrinkhla Ek Shodhparak Vaicharik Patrika

further. This change can be deepened through education, awareness and training. This is not just the empowerment of women but of the entire society, where women are standing on equal footing and paving the path of development.

मुख्य शब्द

महिला सशक्तिकरण, पंचायती राज, आरक्षण, नेतृत्व

मुख्य शब्द का अंग्रेज़ी अनुवाद

Women Empowerment, Panchayati Raj, Reservation, Leadership

प्रस्तावना

महिला सशक्तिकरण एक व्यापक एवं बहुआयामी विचार है। इसका संबंध आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और जीवन के अन्य तत्वों से है। क्योंकि यह सर्वव्यापी है, इसका तात्पर्य यह है कि जीवन के सभी पहलुओं को सशक्त बनाया जाना चाहिए। महिलाओं का सशक्तिकरण पितृसत्ता में उनकी अधीनस्थ स्थिति के साथ-साथ दुर्व्यवहार और उनकी उपलब्धियों के लिए स्वीकार्यता की कमी से उत्पन्न होता है। विकास प्रक्रिया में सार्थक भागीदारी को सुविधाजनक बनाकर समग्र विकास में महिलाओं के अतिरिक्त सकारात्मक योगदान को पहचानना महत्वपूर्ण है। जीवन के सभी पहलुओं में सशक्तिकरण एक साथ शुरू होता दिख रहा है (सुतिया, 2022)

अध्ययन का उद्देश्य

1. पंचायत में निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों की सामाजिक-आर्थिक और राजनीतिक पृष्ठभूमि का अध्ययन।
2. उन विभिन्न कारकों का अध्ययन करना जो एक निर्वाचित महिला प्रतिनिधि को नेतृत्व की भूमिका निभाने के लिए प्रेरित करते हैं।

साहित्यावलोकन

जेंडर सोशल नॉर्म्स इंडेक्स (जीएसएनआई) 2023 के अनुसार, 10 में से लगभग 9 पुरुषों और महिलाओं में महिलाओं के प्रति अंतर्निहित पूर्वाग्रह हैं। दुनिया के लगभग आधे लोगों का मानना है कि पुरुष महिलाओं की तुलना में बेहतर राजनीतिक नेता बनते हैं, और पांच में से दो लोगों का मानना है कि पुरुष महिलाओं की तुलना में बेहतर व्यावसायिक अधिकारी बनते हैं। लैंगिक समानता या सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए हमें पक्षपाती लैंगिक सामाजिक मानदंडों के मुद्दे का समाधान करना होगा। समाज में महिलाओं की क्षमताओं और अधिकारों को कम आंकना, महिलाओं के सशक्तिकरण के विकल्पों और अवसरों को सीमित करता है और व्यवहार को विनियमित करके और यह परिभाषित करता है कि महिलाओं से क्या करने और बनने की अपेक्षा की जाती है। सामाजिक मानदंडों में लैंगिक पूर्वाग्रह लैंगिक समानता प्राप्त करने और सभी महिलाओं और लड़कियों को सशक्त बनाने में एक बुनियादी बाधा है। (जेंडर सोशल नॉर्म्स इंडेक्स (जीएसएनआई, 2023)।

महिलाएं समाज में कई तरह के दायित्व निभाती हैं, जिनमें नौकरी के माध्यम से वित्तीय योगदान, संसाधन प्रबंधन और घरेलू काम-काज के साथ-साथ बच्चों और बुजुर्गों की देखभाल भी शामिल है। भोजन, स्वास्थ्य देखभाल और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में उनके पास कम सामाजिक और आर्थिक अधिकार हैं (यूनडीपी, 1999)। अमर्त्य सेन लिखते हैं, "विभेदित वेतन या भुगतान दरें अधिकांश समाजों में लैंगिक असमानता का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। विभेदक लाभों के अन्य क्षेत्र भी हैं, उदाहरण के लिए घर के भीतर श्रम का विभाजन, प्राप्त शिक्षा की देखभाल की सीमा, स्वतंत्रता में जिसका विभिन्न सदस्यों को आनंद लेने की अनुमति है" (सेन, 1995)।

पुरुषों और महिलाओं के बीच असमानता एक सार्वभौमिक घटना है, लेकिन इसकी गंभीरता अलग-अलग समाज में अलग-अलग होती है। विभिन्न समाज पुरुषों और महिलाओं को अलग-अलग महत्व देते हैं, और ये अंतर सामाजिक विचारों, दृष्टिकोण और मूल्यों का हिस्सा बन गए हैं। परिणामस्वरूप, महिलाएँ जैविक श्रेणी के बजाय एक सामाजिक श्रेणी बन जाती हैं (सासेन, 2002)।

भारत में आज़ादी के छह दशकों के बाद भी महिलाओं की साक्षरता दर 65.5 प्रतिशत है जबकि पुरुष साक्षरता 82.14 प्रतिशत है, लिंगानुपात कम है और महिलाएँ प्रति 1000 पुरुषों पर केवल 940 हैं। इसके अलावा इस कार्य में पुरुषों की 53.3 प्रतिशत की तुलना में महिलाओं की भागीदारी दर 25.5 प्रतिशत है और महिलाओं के खिलाफ हिंसा बढ़ने के प्रमाण हैं (भारत की जनगणना, 2011)।

सामग्री और क्रियाविधि

प्रस्तुत अध्ययन शोध कार्य को प्राथमिक एवं द्वितीयक समंको विधि द्वारा किया गया है प्राथमिक समंको के संकलन साक्षात्कार अनुसूची के माध्यम द्वारा किया गया है। द्वितीयक स्रोतों में चुनाव आयोग की रिपोर्ट, पंचायती राज विभाग की रिपोर्ट किताबें, प्रकाशित लेख प्रयुक्त किये गये।

विश्लेषण

महिला सशक्तिकरण एक व्यापक एवं बहुआयामी विचार है। इसका संबंध आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और जीवन के अन्य तत्वों से है। क्योंकि यह सर्वव्यापी है, इसका

तात्पर्य यह है कि जीवन के सभी पहलुओं को सशक्त बनाया जाना चाहिए। महिलाओं का सशक्तिकरण पितृसत्ता में उनकी अधीनस्थ स्थिति के साथ-साथ दुर्व्यवहार और उनकी उपलब्धियों के लिए स्वीकार्यता की कमी से उत्पन्न होता है। विकास प्रक्रिया में सार्थक भागीदारी को सुविधाजनक बनाकर समय विकास में महिलाओं के अतिरिक्त सकारात्मक योगदान को पहचानना महत्वपूर्ण है। जीवन के सभी पहलुओं में सशक्तिकरण एक साथ शुरू होता दिख रहा है (सुतिया, 2022)

जेंडर सोशल नॉर्म्स इंडेक्स (जीएसएनआई) 2023 के अनुसार, 10 में से लगभग 9 पुरुषों और महिलाओं में महिलाओं के प्रति अंतर्निहित पूर्वाग्रह हैं। दुनिया के लगभग आधे लोगों का मानना है कि पुरुष महिलाओं की तुलना में बेहतर राजनीतिक नेता बनते हैं, और पांच में से दो लोगों का मानना है कि पुरुष महिलाओं की तुलना में बेहतर व्यावसायिक अधिकारी बनते हैं। लैंगिक समानता या सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए हमें पक्षपाती लैंगिक सामाजिक मानदंडों के मुद्दे का समाधान करना होगा। समाज में महिलाओं की क्षमताओं और अधिकारों को कम आंकना, महिलाओं के सशक्तिकरण के विकल्पों और अवसरों को सीमित करता है और व्यवहार को विनियमित करके और यह परिभाषित करता है कि महिलाओं से क्या करने और बनने की अपेक्षा की जाती है। सामाजिक मानदंडों में लैंगिक पूर्वाग्रह लैंगिक समानता प्राप्त करने और सभी महिलाओं और लड़कियों को सशक्त बनाने में एक बुनियादी बाधा है। (जेंडर सोशल नॉर्म्स इंडेक्स (जीएसएनआई, 2023)।

महिलाएं समाज में कई तरह के दायित्व निभाती हैं, जिनमें नौकरी के माध्यम से वित्तीय योगदान, संसाधन प्रबंधन और घरेलू काम-काज के साथ-साथ बच्चों और बुजुर्गों की देखभाल भी शामिल है। भोजन, स्वास्थ्य देखभाल और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में उनके पास कम सामाजिक और आर्थिक अधिकार हैं (यूनैडिपी, 1999)। अमर्त्य सेन लिखते हैं, "विभेदित वेतन या भुगतान दरें अधिकांश समाजों में लैंगिक असमानता का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। विभेदक लाभों के अन्य क्षेत्र भी हैं, उदाहरण के लिए घर के भीतर श्रम का विभाजन, प्राप्त शिक्षा की देखभाल की सीमा, स्वतंत्रता में जिसका विभिन्न सदस्यों को आनंद लेने की अनुमति है" (सेन, 1995)।

पुरुषों और महिलाओं के बीच असमानता एक सार्वभौमिक घटना है, लेकिन इसकी गंभीरता अलग-अलग समाज में अलग-अलग होती है। विभिन्न समाज पुरुषों और महिलाओं को अलग-अलग महत्व देते हैं, और ये अंतर सामाजिक विचारों, दृष्टिकोण और मूल्यों का हिस्सा बन गए हैं। परिणामस्वरूप, महिलाएँ जैविक श्रेणी के बजाय एक सामाजिक श्रेणी बन जाती हैं (सासेन, 2002)।

भारत में आज़ादी के छह दशकों के बाद भी महिलाओं की साक्षरता दर 65.5 प्रतिशत है जबकि पुरुष साक्षरता 82.14 प्रतिशत है, लिंगानुपात कम है और महिलाएँ प्रति 1000 पुरुषों पर केवल 940 हैं। इसके अलावा इस कार्य में पुरुषों की 53.3 प्रतिशत की तुलना में महिलाओं की भागीदारी दर 25.5 प्रतिशत है और महिलाओं के खिलाफ हिंसा बढ़ने के प्रमाण हैं (भारत की जनगणना, 2011)।

सशक्तिकरण की अवधारणा

सशक्तिकरण को "प्रभावी निर्णय लेने की क्षमता का विस्तार" के रूप में परिभाषित किया गया है। उपरोक्त परिभाषा के अनुसार, सशक्तिकरण का तात्पर्य शक्ति प्राप्त करना है जिसके परिणामस्वरूप शक्ति संबंधों में बदलाव होता है, और यह निम्नलिखित आयामों के साथ एक बहुआयामी प्रक्रिया है: (१) सामाजिक आयाम, जैसे परिवर्तन के संस्थानों के बारे में जानकारी और जागरूकता होना, (२) राजनीतिक आयाम, जैसे कि निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में प्रभावी ढंग से शामिल होने और सामूहिक निर्णय लेने में भाग लेने की क्षमता होना, और (३) मनोवैज्ञानिक आयाम, जैसे कि अपनी क्षमताओं पर विश्वास होना (वर्मा, 2006)।

परिभाषा के अनुसार, सशक्तिकरण एक व्यक्तिगत गतिविधि के बजाय एक सामूहिक गतिविधि है। सशक्तिकरण का अर्थ है (ए) पूरे समाज में उत्पीड़न के सभी रूपों और स्रोतों की पहचान करना और समझना, और (बी) उत्पीड़ित व्यक्तियों, समूहों और समुदायों को उनकी पूरी क्षमता तक पहुंचने के लिए मुक्त करना, चाहे वे युवा हों या बूढ़े, कामकाजी हों या बेरोजगार, बेघर हों या बेघर हों, पुरुष या महिला, शहरी या ग्रामीण। सशक्तिकरण नेताओं, विद्वानों और आम लोगों की धारणाओं, दृष्टिकोण और मूल्यों में एक आदर्श बदलाव को दर्शाता है: पेशेवर या अन्य प्रकार के अधिकार पर जोर देने से हटकर समान और मूल्यवान भागीदारी की ओर एक बदलाव (डोगलस, 2010)।

सशक्तिकरण के आयाम

सशक्तिकरण एक बहु-आयामी प्रक्रिया है इसमें मुख्य रूप से पाँच घटक शामिल हैं जो संज्ञानात्मक, मनोवैज्ञानिक, आर्थिक, राजनीतिक और भौतिक हैं। संज्ञानात्मक सशक्तिकरण में लोगों को गहन संज्ञानात्मक स्तर पर बढ़ाना शामिल है, यानी स्वयं और जीवन के बारे में उनकी दृष्टि, विचार के ढाँचे या तरीके, विश्वास प्रणाली, संज्ञानात्मक क्षमताएं, जो सांस्कृतिक मानदंडों के खिलाफ जा सकती हैं। मनोवैज्ञानिक पहलू में चार संज्ञानात्मक क्षेत्रों में आंतरिक प्रेरणा का प्रदर्शन शामिल है: अर्थ, क्षमता, आत्मनिर्णय और प्रभाव (स्पीटज़र, 1995)। आर्थिक सशक्तिकरण में पुरुषों और महिलाओं दोनों की विकास प्रक्रियाओं में भाग लेने और योगदान करने की क्षमता शामिल है ताकि इस तरह से लाभ उठाया जा सके कि उनकी गरिमा का सम्मान किया जा सके और उनके प्रयासों के मूल्य को स्वीकार किया जा सके।

राजनीतिक सशक्तिकरण का अर्थ उस शक्ति या स्थिति को प्राप्त करना है जहां कोई व्यक्ति स्वतंत्र निर्णय लेने के माध्यम से विकास प्रक्रियाओं के लिए नीतियां और योजना बना सकता है। लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भागीदारी पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए राजनीतिक सशक्तिकरण का मूल है (अमीन और वेंथन, 2018)। अंत में आता है शारीरिक सशक्तिकरण में किसी के शरीर और कामुकता पर नियंत्रण पाने के साथ-साथ यौन उत्पीड़न के खिलाफ खुद की रक्षा करने की क्षमता भी शामिल है।

भारत में पंचायती राज संस्था; एक संक्षिप्त इतिहास

1992 में 73वें संशोधन द्वारा संवैधानिक रूप से पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की गई। हालाँकि इसे संवैधानिक दर्जा 20वीं सदी में मिला, लेकिन शायद पंचायती राज का इतिहास प्राचीन काल तक फैला हुआ है। प्राचीन काल के अनेक धार्मिक ग्रंथों में इस पंचायत व्यवस्था को परिभाषित किया गया था। ऋग्वेद काल में, अर्थात् लगभग 1200 ई.पू. ऐसी सभाएँ थीं जिनका क्षेत्र के प्रशासन का प्राथमिक कार्य था। सभा की यह अवधारणा धीरे-धीरे पंचायत में परिवर्तित हो गई और इसे इसलिए कहा गया क्योंकि इसकी अध्यक्षता 5 लोगों की होती थी। मनुस्मृति और महाभारत (शांति पर्व) में ग्राम सभा और ग्रामीण समुदायों के अस्तित्व का उल्लेख है। ग्राम सभा की यह अवधारणा कौटिल्य के अर्थशास्त्र में भी मिलती है। महर्षि वाल्मिकी के रामायण में गणपद शब्द का उल्लेख किया गया है जिसका अर्थ है ग्राम गणराज्यों का संघ। सत्रहवीं शताब्दी में राष्ट्रमंडल के जलने का विवरण शुक्राचार्य के नीतिसार में मिलता है। यह स्पष्ट था कि पंचायत प्रणाली पहली बार राजा पृथु द्वारा गंगा जमुना के बीच दोआब क्षेत्र को उपनिवेशित करते समय शुरू की गई थी।

73वें संशोधन अधिनियम से पहले और बाद में पंचायतों में महिलाओं की भागीदारी

भारतीय संविधान समानता के विचार पर आधारित है। धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव निषिद्ध है। यह पुरुषों और महिलाओं को समान राजनीतिक अधिकार देने की कल्पना करता है। 1993 से पहले, महिलाओं की राजनीतिक शक्ति बढ़ाने के बारे में वास्तविक चिंताएँ मौजूद नहीं थीं। विकास प्रक्रियाओं में राजनीतिक भागीदारी के माध्यम से महिला सशक्तिकरण को प्रोत्साहित करने के लिए संविधान के 73वें संशोधन में पंचायती राज संस्थानों में आरक्षण प्रणाली बनाई गई थी।

73वें संशोधन अधिनियम ने स्थानीय सरकार में प्राधिकारी पदों पर महिलाओं की संख्या बढ़ाने के लिए आधार तैयार किया। पंचायतों में सीटों की कुल संख्या का कम से कम एक तिहाई प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा भरा जाना चाहिए। पंचायतों, गांवों और अन्य स्तरों के अध्यक्षों के कार्यालयों में भी एससी/एसटी और महिलाओं को प्राथमिकता दी जाती है। समाज के वंचित वर्ग, जैसे एससी/एसटी और महिलाएं, जिन्हें सत्ता से बाहर रखा गया है और पीढ़ियों से शिक्षा और संपत्ति से वंचित रखा गया है, अब सत्ता अपने हाथों में ले सकते हैं और इसका उपयोग अपनी परिस्थितियों को सुधारने के लिए कर सकते हैं।

हिमाचल प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था:

हिमाचल प्रदेश में पंचायती राज संस्था की नींव 1954 में हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1952 के प्रावधान के तहत रखी गई थी। इस अधिनियम के तहत 1952 में पहली बार

हिमाचल प्रदेश में ग्राम पंचायत का गठन किया गया था। वर्ष 1968 में नये पंचायती राज अधिनियम द्वारा इस अधिनियम को निरस्त कर दिया गया। 1968 का पंचायती राज अधिनियम हिमाचल प्रदेश के पुराने और नए सभी क्षेत्रों को एक समान कानून प्रदान करता है। 1993 के 73वें संशोधन अधिनियम के अनुरूप प्रदर्शन करते हुए हिमाचल प्रदेश सरकार ने एक नया पंचायती राज कानून, हिमाचल प्रदेश का पंचायती राज अधिनियम 1994 बनाया। इस अधिनियम ने महिलाओं के लिए आरक्षण की सीमा को पंचायती राज के सभी तीन स्तरों तक बढ़ा दिया। यह अधिनियम पंचायत स्तर, ब्लॉक स्तर और जिला परिषद स्तर पर महिलाओं के लिए तैंतीस प्रतिशत प्रतिनिधित्व की गारंटी देता है।

2010 के पंचायत चुनाव में, हिमाचल प्रदेश में कुल 3243 ग्राम पंचायतें थीं और 1619 पंचायतों की मुखिया महिलाएँ थीं। जिससे ग्राम पंचायतों के प्रमुखों में महिलाओं की भागीदारी 50.34 प्रतिशत हो गई है।

2016 के पंचायत चुनाव में 3226 ग्राम पंचायतें चुनी गईं, जिनमें 1631 पंचायतों की मुखिया महिलाएँ थीं। दोनों चुनावों में प्रतिनिधि की कुर्सियों पर आधी हिस्सेदारी महिलाओं की है। 2016 के पंचायत आम चुनाव में कांगड़ा जिले में कुल 748 ग्राम पंचायतें थीं, जिनमें से 378 पंचायतों की अध्यक्षता महिलाएँ कर रही थीं।

साहित्य समीक्षा

सिंह (2016) ने शोध पत्र 'पंचायती राज प्रणाली के माध्यम से महिलाओं का सशक्तिकरण' में, भारत में पंचायती राज संस्थानों के संदर्भ में महिलाओं के सशक्तिकरण का गहनता से अध्ययन है। पिछले कुछ दशकों में सरकार के दृष्टिकोण में उल्लेखनीय बदलाव आया है, 1950-1960 के दशक में कल्याण-केंद्रित नीतियों से 1970-1980 के दशक में विकास-उन्मुख रणनीतियों और अंततः 1990 के दशक में सशक्तिकरण-केंद्रित पहल में परिवर्तन हुआ है। इस बदलाव का उदाहरण भारत सरकार द्वारा 73वें संशोधन अधिनियम के पारित होने से मिला, जिसने पंचायती राज संस्थानों (पीआरआई) के सभी स्तरों पर महिलाओं के लिए एक तिहाई आरक्षण अनिवार्य कर दिया। हालाँकि, लेखिका महिला पंचायत सदस्यों के बीच गतिविधि की कमी की आलोचना करती है और इस मुद्दे के समाधान के लिए कई उपाय सुझाती है। अंततः, लेखिका महिला सशक्तिकरण को प्रभावी ढंग से सुविधाजनक बनाने के लिए समाज के विभिन्न वर्गों के बीच समन्वय की आवश्यकता पर जोर देती है।

(गुप्ता, 2015) महिलाओं के राजनीतिक सशक्तिकरण को आमतौर पर सरकार या चुनावों में राजनीतिक भागीदारी के रूप में परिभाषित किया जाता है, और महिलाओं के लिए उन नीतियों में अपनी बात रखना महत्वपूर्ण है जो उनके जीवन को प्रभावित करती हैं। महिलाओं के आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक सशक्तिकरण को मजबूत किया जा रहा है। सामाजिक सशक्तिकरण ने महिलाओं को शोषण और क्रूरता से मुक्त कराया, जो उन्हें अपनी पूरी क्षमता प्राप्त करने से रोकता है। सामाजिक सशक्तिकरण से महिलाओं को आर्थिक और राजनीतिक रूप से लाभ होता है। महिलाओं का राजनीतिक सशक्तिकरण उन्हें उन नीतियों को प्रभावित करने की अनुमति देता है जिनसे उन्हें लाभ होगा। आर्थिक सशक्तिकरण से महिलाओं का राजनीतिक सशक्तिकरण हो सकता है (गुप्ता, 2015)।

भट्टाचार्य (2013) अपनी पुस्तक में भारतीय शासन पर महिलाओं के प्रभाव की जांच करते हैं, नगरपालिका प्रशासन में महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों को अनिवार्य करने वाले संवैधानिक संशोधनों के कारण स्थानीय परिषदों में उनके चुनाव में वृद्धि हुई है। भारत में नई पंचायती राज संस्था प्रणाली (पीआरआई) के कार्यान्वयन के साथ, महिलाएँ एकल गांवों, जिलों या यहां तक कि सौ गांवों के समूहों की देखरेख करते हुए शासकीय भूमिकाओं में नेता के रूप में उभरी हैं। देश के राजनीतिक और प्रशासनिक ढांचे के पुनर्गठन की यह पहल जनवरी 1994 में शुरू हुई। संवैधानिक संशोधन के परिणामस्वरूप राजनीति में भाग लेने वाली महिलाओं का प्रतिशत 4-5% से बढ़कर 25-40% हो गया है। लेकिन इन महिलाओं के योगदान का प्रभाव साधारण आँकड़ों से परे है; वे नागरिक समाज चलाने के अपने ज्ञान को साझा करके गुणात्मक अंतर भी ला रहे हैं। परिणामस्वरूप, वे लैंगिक अन्याय, गरीबी और असमानता सहित समस्याओं के बारे में राज्य की जागरूकता बढ़ा रहे हैं।

अंबेडकर और नागेंद्र (2006) का कहना है कि पंचायती राज संस्थाओं में बड़ी संख्या में महिलाओं को शामिल करने से यह संस्था अधिक प्रतिनिधित्वपूर्ण, कुशल, ईमानदार, अनुशासित और जिम्मेदार बन जाएगी। यह पुस्तक पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर पंचायत सदस्यों में महिलाओं के विचारों और धारणाओं का विश्लेषण करने का प्रयास करती है।

(नांदल, 2013), स्वतंत्रता के बाद भारत ने लोकतांत्रिक शासन प्रणाली अपनाई। लेकिन महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी को हमेशा नजरअंदाज किया गया है। इसे वर्तमान समय में भी देखा जा सकता है जब राज्यसभा में केवल 10 प्रतिशत प्रतिनिधित्व है और लोकसभा में केवल 78 महिला प्रतिनिधि हैं। भारत की जनसंख्या में महिलाएँ 48.9 प्रतिशत हैं लेकिन उनकी राजनीतिक भागीदारी बहुत कम है। महिलाओं की भागीदारी के तीन मुख्य लक्षण हैं 1. राजनीतिक प्रक्रियाओं में उम्मीदवार और मतदाता के रूप में महिलाओं की भागीदारी 2. राजनीतिक जागरूकता, राजनीति में भागीदारी और निर्णय और कार्यवाही करने की स्वायत्तता। 3. राजनीतिक प्रक्रिया में उनकी उपस्थिति का प्रभाव।

अध्ययन का क्षेत्र

हिमाचल प्रदेश में विकास खंड प्रशासनिक इकाइयाँ हैं जो विभिन्न विकास कार्यक्रमों और योजनाओं के कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये ब्लॉक विकेंद्रीकृत योजना और प्रशासन की सुविधा के लिए स्थापित किए गए हैं। प्रत्येक ब्लॉक में आम तौर पर गांवों का एक समूह होता है और इसका नेतृत्व एक ब्लॉक विकास अधिकारी (बीडीओ) करता है जो विकासात्मक गतिविधियों की योजना और निष्पादन की देखरेख करता है। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में 15 विकास खंड हैं। अध्ययन में प्रतिदर्श हेतु काँगड़ा जिला के 15 विकास खंडों में से 4 विकास खंडों के 70 चुनी हुए महिलाग्राम पंचायत प्रतिनिधियों का चयनसरल यादृच्छिक नमूनाकरणविधि द्वारा किया गया है।

तथ्य विश्लेषण

1. पंचायती राज संस्थाओं में चयनित महिलाओं की सामाजिक पृष्ठभूमि

क्रम संख्या	सामाजिकश्रेणी	उत्तरदाता	प्रतिशत
1.	सामान्य	23	32.85%
2.	अनुसूचित जातियाँ	23	32.85%
3.	अनुसूचित जनजातियाँ	06	8.57%
4.	अन्य पिछड़ी जातियाँ	18	25.71%
5.	कुल	70	100%

स्रोत; प्राथमिक स्रोत

उपरोक्त तालिका विभिन्न सामाजिक श्रेणियों में प्रतिभागियों के वितरण को प्रस्तुत करती है, जिसमें कुल 70 निर्वाचित महिला प्रतिनिधि शामिल हैं। इनमें, सामान्य (GEN) और अनुसूचित जातियाँ (SC) दोनों में 23 प्रतिभागी हैं, जो कुल का 32.85% बनाते हैं। अनुसूचित जनजातियाँ (ST) का प्रतिनिधित्व 8.57% बनाते हैं। अन्य पिछड़ी जातियाँ (OBC) में 18 प्रतिभागी शामिल हैं, जो कुल का 25.71% हैं।

कुल मिलाकर, अध्ययन प्रतिभागियों के बीच विविध सामाजिक संरचना को दर्शाता है। गरिमा(२०२३) अपने शोध पत्र में भारतीय सविधान के 73वें संशोधन में आरक्षण के महत्ता पर चर्चा करता है की कैसे 73वां संविधान संशोधन अधिनियम, पंचायत के विभिन्न स्तरों पर महिलाओं के लिए एक-तिहाई स्थानों के आरक्षण का प्रावधान करता है। इस संशोधन से संविधान में नया खंड (9) और 16 अनुच्छेद जोड़े गए, जिनमें अनुच्छेद 243(5) महिलाओं की सदस्यता और 243(d)(4) में उनके लिए पदों पर आरक्षण का प्रावधान है। अनुच्छेद 243(घ) के तहत अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए भी आरक्षण की व्यवस्था है। प्रत्येक पंचायत में कुल स्थानों का एक-तिहाई हिस्सा महिलाओं के लिए आरक्षित होगा। कई राज्यों, जैसे बिहार, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान और केरल, ने पंचायत में महिलाओं की भागीदारी को 50% तक बढ़ा दिया है।

2. पंचायती राज संस्थाओं में चयनित महिलाओं की राजनीतिक पृष्ठभूमि

क्रम संख्या	प्रतिक्रिया	उत्तरदाता	प्रतिशत
1.	हाँ	33	47.14%
2.	नहीं	37	52.85%
	कुल	70	100%

स्रोत; प्राथमिक स्रोत

उपरोक्त तालिका पंचायती राज संस्थाओं में निर्वाचित महिलाओं की राजनीतिक पृष्ठभूमि के संबंध में कुल 70 निर्वाचित महिला प्रतिनिधिकी प्रतिक्रियाएँ प्रस्तुत करता है। इनमें से, 33 प्रतिभागियों (47.14%) ने "हाँ" में उत्तर दिया, जो उनकी राजनीतिक पृष्ठभूमि की उपस्थिति के लिए समर्थन का संकेत देता है, जबकि 37 प्रतिभागियों (52.85%) ने "नहीं" में उत्तर दिया, जो निर्वाचित महिलाओं के बीच ऐसी पृष्ठभूमि को नकारता है। इससे पता चलता है कि पचास प्रतिशत से अधिक प्रतिभागि ऐसे हैं जो पहली बार पंचायती राज व्यवस्था में चुने गये हैं इससे पता चलता है की 63वे संविधान संशोधन में महिलाओं के लिए आरक्षण के प्रावधान कितना महत्वपूर्ण आवश्यक सिद्ध हुए हैं। भट्टाचार्य अपनी पुस्तक में इसी ओर ध्यान केन्द्रित करते हैं की स्थानीय प्रशासन में महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों के अनिवार्य प्रावधान के कारण स्थानीय प्रशासन में उनके चुनाव में सकारात्मक वृद्धि हुई है। भारत में नई पंचायती राज संस्था प्रणाली के कार्यान्वयन के साथ, महिलाएँ एकल गांवों, जिलों, या सौ गांवों के समूहों की देखरेख करते हुए नेतृत्व की भूमिकाओं में सामने आई हैं। यह पहल जनवरी 1994 में शुरू हुई, जिसके परिणामस्वरूप राजनीति में महिलाओं की भागीदारी का प्रतिशत 4-5% से बढ़कर 25-40% हो गया है।

3. पंचायती राज संस्थाओं में चयनित महिलाओं की आर्थिक पृष्ठभूमि

क्रम संख्या	आय	उत्तरदाता	प्रतिशत
1.	50,000-100,000	52	74.28%
2.	10000-50,0000	12	17.14%
3.	50,00,00-1,00,00,00	6	8.57%
4.	1,000,000 से ऊपर	00	00
5.	कुल	70	100%

स्रोत; प्राथमिक स्रोत

उपरोक्त तालिका निर्वाचित महिला प्रतिनिधि के आय वितरण के आंकड़ों से पता चलता है कि 70 प्रतिभागियों में से, एक महत्वपूर्ण बहुमत, 52 व्यक्ति (74.28%), ₹50,000 और ₹1,00,000 के बीच कमाते हैं। इससे पता चलता है कि उत्तरदाताओं का एक बड़ा हिस्सा निम्न आय वर्ग में आता है। इसके विपरीत, केवल 12 उत्तरदाता (17.14%) ₹10,000 और ₹50,000 के बीच कमाते हैं, जबकि 6 उत्तरदाता (8.57%) ₹5,00,000 से ₹1,00,00,000 तक की आय की रिपोर्ट करते हैं। विशेष रूप से, कोई भी उत्तरदाता ₹10,00,000 से अधिक नहीं कमाता। यह आय वितरण अधिकांश प्रतिभागियों के सामने आने वाली आर्थिक चुनौतियों पर प्रकाश डालता है, जो बढ़े हुए आर्थिक अवसरों और समर्थन की आवश्यकता को रेखांकित करता है।

4. एक महिला को नेतृत्व की भूमिका निभाने के लिए प्रेरित करने वाले कारक

क्रम संख्या	कारक	उत्तरदाता	प्रतिशत
1.	आत्म-चेतना	23	32.85%
2.	पारिवारिक प्रभाव	18	25.71%
3.	दोस्त	13	18.57%
4.	पिछला चुनावी अनुभव	12	17.14%
5.	अन्य कारक	04	5.71%
6.	कुल	70	100%

स्रोत; प्राथमिक स्रोत

उपरोक्त तालिका 70 निर्वाचित महिलाओं प्रतिनिधि को नेतृत्व की भूमिका निभाने के लिए प्रेरित करने वाले विभिन्न कारकों को रेखांकित करता है, कुल 70 प्रतिक्रियाएं। सबसे महत्वपूर्ण कारक आत्म-चेतना है, 23 प्रतिभागियों (32.85%) ने इसे एक प्रेरक शक्ति के रूप में उद्धृत किया। पारिवारिक प्रभाव बारीकी से अनुसरण करते हैं, 18 प्रतिभागियों (25.71%) ने इसकी भूमिका को स्वीकार किया है। दोस्त 13 प्रतिभागियों (18.57%) के लिए प्रेरक भूमिका निभाते हैं, जबकि पिछला चुनावी अनुभव 12 प्रतिभागियों (17.14%) को प्रेरित करता है। अंत में, 4 प्रतिभागियों (5.71%) के एक छोटे समूह ने अन्य कारकों का उल्लेख किया। कुल मिलाकर, नेतृत्व की स्थिति हासिल करने वाली महिलाओं के लिए आत्म-चेतना और परिवार का समर्थन प्राथमिक प्रेरक के रूप में उभरता है। शर्मा(२०१७) अपने शोध पत्र में महिला सशक्तिकरण में परिवार की भूमिका बेहद को अत्यंत महत्वपूर्ण मानती है। परिवार के समर्थन, शिक्षा और संसाधनों के जरिए महिलाएं आत्मनिर्भरता और निर्णय लेने की क्षमता हासिल करती हैं। एक सकारात्मक पारिवारिक माहौल उन्हें अपनी क्षमताओं को पहचानने और समाज में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए प्रेरित करता है। इसके अतिरिक्त आत्म चेतना एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रेरक कारक है इसके परिणाम स्वरूप ही कोई महिला अपने को प्रेरित कर नेतृत्व की जिम्मेदारी ले सकती है।

परिणाम

इस अध्ययन में पाया गया कि हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं की भागीदारी और सशक्तिकरण की प्रक्रिया विभिन्न सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक कारकों से प्रभावित होती है। 70 निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों के अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि 74.28% महिलाएँ ₹50,000 से ₹1,00,000 की आय वर्ग में आती हैं, जो आर्थिक चुनौतियों को दर्शाता है। सामाजिक पृष्ठ भूमि में सामान्य और अनुसूचित जातियों का समान प्रतिनिधित्व (32.85%) है, जो आरक्षण में आरक्षण की धारणा को मजबूत करता है जबकि अनुसूचित जनजातियों का प्रतिनिधित्व(8.57%) है जो आरक्षण के ही अनुरूप है। राजनीतिक पृष्ठ भूमि के संदर्भ में, 52.85% महिलाएँ राजनीति में ऐसी हैं जो बिना किसी राजनैतिक पृष्ठभूमि से हैं तथा पहली बार चुन कर पंचायतों आई गईं। प्रेरणा स्रोतों में आत्म-चेतना (32.85%) और पारिवारिक समर्थन (25.71%) प्रमुख रहे।

निष्कर्ष

महिलाओं का सशक्तिकरण एक बहु आयामी प्रक्रिया है, जिसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक पहलू शामिल हैं। कांगड़ा जिले में पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से महिलाओं की भागीदारी ने उन्हें निर्णय लेने की प्रक्रिया में सक्रिय भागीदार बनाया है। 73वें संशोधन ने महिलाओं को राजनीतिक अधिकारों में वृद्धि प्रदान की, इसमें सबसे महत्वपूर्ण आरक्षण के वे प्रावधान हैं जो विशेष रूप से महिलाओं के लिए सीटों को आरक्षित करते हैं जिससे वे अपना प्रतिनिधित्व पक्का कर सकें और समग्र विकास में अपनी हिस्सेदारी सुनिश्चित कर सकें। महिलाओं को आत्म-चेतना और पारिवारिक समर्थन से प्रेरित होते देखा गया, जो उनके नेतृत्व की भूमिका निभाने में महत्वपूर्ण कारक हैं। यह आवश्यक है कि समाज, सरकार और संगठनों द्वारा उन्हें आगे बढ़ाने के लिए व्यापक प्रयास किए जाएँ। महिलाओं की क्षमताओं को पहचानने और उन्हें सशक्त करने के लिए अनुकूलित कार्यक्रमों की आवश्यकता है, ताकि वे अपनी पूरी क्षमता के साथ विकास की प्रक्रिया में योगदान दे सकें।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. सुतिया, ए. (2022)। महिला सशक्तिकरण और इस के वैचारिक परिप्रेक्ष्य। जर्नल ऑफ पॉजिटिव स्कूल साइकोलॉजी, वॉल्यूम 6 ।
2. यूएनडीपी (संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम)। 2023. 2023 जेंडर सोशल नोर्म्स इंडेक्स।
3. सेन. आनंदएस.(1995)। मानव विकास सिद्धांतों और माप में लैंगिक असमानता, मानव विकास में रीडिंग, ओयूपी, नईदिल्ली (1-20)
4. भट्टाचार्य, एस. (2023)। विवेकानन्द और महिला सशक्तिकरण: पूर्व-निरीक्षण और संभावना। पैरिपेक्स - इंडियन जर्नल ऑफ रिसर्च, खंड 12 (III)।

P: ISSN No. 2321-290X

RNI No. UPBIL/2013/55327

VOL.- XII , ISSUE- X June - 2025

E: ISSN No. 2349-980X

Shrinkhla Ek Shodhparak Vaicharik Patrika

5. भारत की जनगणना, 2011)।
6. राज्य चुनाव आयोग, हिमाचल प्रदेश शिमला, चुनाव रिपोर्ट 2015-2016
<https://himachal.nic.in> से प्राप्त >
7. गुप्ता, एस. (2015), भारत में महिला सशक्तिकरण और महिला उद्यमिता पर अध्ययन।
दिल्ली: इंटरनेशनल जर्नल ऑफ मैनेजमेंट एंड कॉमर्स।